

“TAQDIMOT YARATISH” MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Qodirova Sarvinoz Qurbonali qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: “Taqqimot yaratish” mavzusini o‘qitish metodikasi, taqqimotlarni yaratish va samarali taqqimot qilish ko‘nikmalarini o‘rgatishga yo‘naltirilgan pedagogik yondashuvni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada taqqimot dasturlaridan foydalanish, taqqimot tuzilishi, dizayn va vizual elementlardan samarali foydalanish kabi asosiy jihatlar yoritiladi. O‘qitish metodikasi taqqimotlarning samarali bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan texnik va kommunikativ ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Taqqimot yaratishning asosiy bosqichlari, auditoriya bilan aloqani o‘rnatish, matn va slaydlardan qanday foydalanish haqida maslahatlar beriladi. Shuningdek, o‘quvchilarga taqqimotlarni yaratish bo‘yicha amaliy mashqlar yordamida o‘z ko‘nikmalarini mustahkamlash imkoniyatlari taqqim etiladi. Maqola taqqimot yaratish jarayonini soddalashtirish va ta‘lim jarayonini samarali qilishga qaratilgan amaliy tavsiyalar bilan to‘ldirilgan.

Kalit so‘zlar: taqqimot yaratish, o‘qitish metodikasi, taqqimot dasturlari, PowerPoint, Google Slides, dizayn, vizual elementlar, slaydlar, auditoriya bilan aloqa, matn va slaydlar, taqqimot tuzilishi, samarali taqqimot, kommunikativ ko‘nikmalar, ta‘lim jarayoni, amaliy mashqlar, vizual kommunikatsiya.

METHODOLOGY OF TEACHING THE TOPIC “CREATING A PRESENTATION”

Abstract: The methodology of teaching the topic “Creating a presentation” includes a pedagogical approach aimed at teaching the skills of creating presentations and effective presentation. This article covers the basics of using presentation software, presentation structure, design, and effective use of visual elements. The teaching methodology helps to develop the technical and communication skills necessary for effective presentations. Tips are given on the basic steps of creating a presentation, how to connect with the audience, and how to use text and slides. Students are also given opportunities to strengthen their skills with practical exercises

on creating presentations. The article is filled with practical recommendations aimed at simplifying the process of creating a presentation and making the educational process more effective.

Key words: creating a presentation, teaching methodology, presentation programs, PowerPoint, Google Slides, design, visual elements, slides, communication with the audience, text and slides, presentation structure, effective presentation, communicative skills, educational process, practical exercises, visual communication.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ»

Аннотация: Методика преподавания темы «Создание презентации» включает в себя педагогический подход, направленный на обучение навыкам создания презентации и эффективной презентации. В этой статье рассматриваются основы использования программного обеспечения для презентаций, структура презентации, дизайн и эффективное использование визуальных элементов. Методика преподавания помогает развивать технические и коммуникативные навыки, необходимые для эффективных презентаций. Даются советы по основным шагам создания презентации, как наладить контакт с аудиторией и как использовать текст и слайды. Студентам также предоставляется возможность укрепить свои навыки с помощью практических занятий по созданию презентаций. Статья наполнена практическими рекомендациями, направленными на упрощение процесса создания презентации и повышение эффективности учебного процесса.

Ключевые слова: создание презентации, методика преподавания, презентационные программы, PowerPoint, Google Slides, дизайн, визуальные элементы, слайды, общение с аудиторией, текст и слайды, структура презентации, эффективная презентация, коммуникативные навыки, учебный процесс, практические упражнения, визуальная коммуникация.

Taqdimot nima va uning ahamiyati

Taqdimot — ma'lum bir mavzuda auditoriyaga ma'lumot berish yoki fikr almashish maqsadida tayyorlanadigan vizual yoki og'zaki taqdimot. U ko'pincha slaydlar, grafikalar, matn va boshqa vizual elementlar orqali amalga oshiriladi. Taqdimotlar odamlarning ma'lumotni tez va samarali tarzda qabul qilishini

ta'minlaydi. Ular fikrlarni aniq, qisqacha va tushunarli tarzda etkazishda muhim rol o'ynaydi.

Taqdimotlarning qo'llanilishi

Ta'lim: Ta'limda taqdimotlar o'qituvchi yoki talabalar tomonidan mavzularni tushuntirish, yangi bilimlarni taqdim etish va murakkab g'oyalarni soddalashtirishda ishlatiladi. Taqdimotlar o'quvchilarga materialni vizual ravishda ko'rsatib, o'rgatish jarayonini yanada samarali qiladi.

Biznes: Biznesda taqdimotlar kompaniya strategiyalarini, mahsulotlarni yoki xizmatlarni taqdim etish, mijozlar yoki investorlar bilan aloqalarni mustahkamlash uchun qo'llaniladi. Ular shuningdek, jamoa ichida ma'lumotlarni taqsimlash va qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

Ilmiy ishlar: Ilmiy tadqiqotlarda taqdimotlar yangi kashfiyotlar yoki tadqiqot natijalarini ilmiy jurnallarda, konferensiyalarda yoki seminarlar orqali boshqalarga etkazish uchun ishlatiladi. Ular ilmiy fikrlarni aniq va ishonchli tarzda yetkazishda muhim vosita bo'ladi.

Taqdimot dasturlari

PowerPoint

PowerPoint — Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan taqdimot dasturi bo'lib, u eng mashhur va keng tarqalgan taqdimot vositasidir. PowerPoint yordamida foydalanuvchilar slaydlar yaratish, ularni matn, rasm, diagramma va animatsiyalar bilan boyitish imkoniyatiga ega.

Qachon ishlatiladi:

- **Keng imkoniyatlar:** Kengaytirilgan dizayn va animatsiyalarni talab qilgan taqdimotlarda ishlatiladi.
- **Ofis va biznes taqdimotlari:** Korxonada yoki tashkilot ichida ma'lumotlarni taqdim etish uchun juda mos.
- **Internetdan foydalanishga ehtiyoj yo'q:** Dastur oflayn rejimda ishlaydi, ya'ni internetga ulanish talab qilinmaydi.

Power pointda yaratilgan taqdimotd(1 listli)

Google Slides

Google Slides — Google tomonidan taqdim etilgan bepul, bulutli taqdimot dasturi. Google hisobingiz yordamida undan onlayn tarzda foydalanish mumkin. U PowerPointga o'xshash bo'lsa-da, bulutda saqlanadigan taqdimotlar bilan ishlash imkoniyatini taqdim etadi.

Qachon ishlatiladi:

- **Onlayn ishlash:** Taqdimotlarni internetga ulanib, bir nechta foydalanuvchilar bilan birgalikda yaratish va tahrirlash imkoniyati.
- **Bepul va oson foydalanish:** Google hisobiga ega bo'lgan har bir kishi bepul foydalanishi mumkin.
- **Hamkorlik va kooperatsiya:** Bir nechta foydalanuvchi bir vaqtning o'zida taqdimotni tahrirlashga imkon beradi, bu jamoaviy ishlarda juda foydali.

Qaysi dastur qachon va qanday ishlatiladi?

PowerPoint eng ko‘p xususiyatlarga ega va ko‘proq murakkab, dizayn jihatdan boy taqdimotlar yaratishda foydalidir. Agar siz offline ishlashni xohlasangiz yoki PowerPointning kengaytirilgan imkoniyatlaridan foydalanmoqchi bo‘lsangiz, bu dastur ideal variant bo‘ladi.

Google Slides esa onlayn ishlash va real vaqt rejimida birgalikda ishlash imkoniyatlari bilan qulay. U bepul, oddiy va tezkor ishlashni xohlagan foydalanuvchilar uchun yaxshi tanlovdir.

Taqdimotning tuzilishi

Kirish: Taqdimotning boshlanish qismi, bu yerda mavzu tanishtiriladi va auditoriyaning e‘tibori jalb qilinadi. Kirish qismini qisqa va aniq qilib, taqdimotning maqsadi va ma‘ruzachi haqida ma‘lumot berish muhim.

Misol: “Bugun biz sizlarga yangi mahsulotimiz haqida taqdimot qilamiz.”

Asosiy qism: Taqdimotning eng muhim qismi bo‘lib, unda mavzu batafsil tushuntiriladi. Bu qismda fikrlar tartibga solinib, har bir bo‘limning maqsadi va mavzuga doir ma‘lumotlar taqdim etiladi.

Misol: Mahsulotning afzalliklari, narxi, ishlash prinsipi va boshqa asosiy ma‘lumotlar.

Xulosa: Taqdimotning yakuniy qismi, bu yerda taqdimotda aytilgan barcha ma‘lumotlar qisqacha umumlashtiriladi. Auditoriyaga natijalar, takliflar yoki harakatlar uchun chaqiriqlar (call to action) taqdim etiladi.

Misol: “Shu bilan birga, biz sizni mahsulotimizni sinab ko‘rishga taklif qilamiz.”

Slaydlarning tartibi va kontenti

Tartib: Slaydlar taqdimotning mantiqiy ketma-ketligiga mos ravishda joylashtirilishi kerak. Har bir slaydda bitta asosiy fikr yoki ma‘lumot bo‘lishi muhim. Slaydlarning o‘rtasida tabiiy o‘tishlar va izchil rivojlanish bo‘lishi kerak.

Misol: Kirish slaydi -> Mavzu ta‘rifi -> Asosiy nuqtalar -> Xulosa.

Kontent: Slaydlarda foydalaniladigan kontent aniq, qisqa va vizual jihatdan tushunarli bo‘lishi kerak. Matni ko‘p ishlatmaslik, rasm, diagramma, jadval va video materiallardan foydalanish tavsiya etiladi.

Misol: Biror mahsulotni tanishtirishda uning rasm va diagrammasi, narxlar va afzalliklari keltirilgan slaydlar.

Slaydlarning mazmuni auditoriyani charchatmaslik va diqqatni jamlashga yordam berishi kerak.

Xulosa

“Taqdimot yaratish” mavzusini o‘qitish metodikasi taqdimotlarni samarali yaratish va taqdimot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu mavzu o‘quvchilarga taqdimot dasturlari, dizayn va vizual elementlardan to‘g‘ri foydalanishni, auditoriya bilan aloqada bo‘lishni va taqdimotni qanday samarali qilishni o‘rgatadi. Taqdimotning asosiy tuzilishi — kirish, asosiy qism va xulosa — shuningdek, slaydlar va matnni qanday ishlatish haqida o‘rgatiladi.

Taqdimot yaratish ko‘nikmalarini egallash, o‘quvchilarga nafaqat o‘z g‘oyalarini samarali ifodalash, balki tinglovchilarga aniq, qisqacha va tushunarli tarzda ma’lumot etkazish imkonini beradi. Taqdimotlar biznes, ilmiy va ta’lim sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan asboblardan biridir. Taqdimotning samarali bo‘lishi uchun yaxshi dizayn, to‘g‘ri tarkib va auditoriya bilan interaktiv aloqaning o‘rnatilishi juda muhimdir.

Shu sababli, taqdimot yaratish bo‘yicha ko‘nikmalarni rivojlantirish nafaqat ta’lim jarayonida, balki professional va shaxsiy hayotda ham muvaffaqiyatni ta’minlash uchun muhimdir. Bu metodika o‘quvchilarga taqdimotlarni yaratishning barcha bosqichlarini o‘rgatib, ular uchun amaliy mashqlar orqali o‘z ko‘nikmalarini sinab ko‘rish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. OTM uchun darslik. Toshkent., “O‘qituvchi” 2004
2. M.S.Salohiddinov. Matematik fizika tenglamalari. Toshkent. “O‘qituvchi”-2002.
- 3.Saidova, N. (2019). “O‘zbekiston ta’lim tizimida informatika o‘qitishning yangi yo‘nalishlari.” Tashkent: Ta’lim.
4. Abdullaeva, Z. (2022). “Informatika darslarida interaktiv metodlarni qo‘llash.” Tashkent: Innovatsion ta’lim.